

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЕЗНИ ДАУНА И ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ОРГАНИЗМЕ

Очилова Дилором Абдукаримовна

доцент

Бухарский государственный медицинский
институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682367>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена сравнительному описанию антропометрических показателей у детей с синдромом Дауна в подростковом возрасте. В отделениях Репродуктивного центра Бухарской области, охраны здоровья матери и ребенка и наследственных заболеваний представлена степень встречаемости синдрома Дауна у имеющих детей в подростковом возрасте, а также специфическая клиника синдрома Дауна и современные методы исследования.

Ключевые слова. Синдром Дауна, иммунный статус, репродуктивная функция, система крови, обмен веществ, респираторные инфекции, антропометрические показатели.

Синдром Дауна (ранее болезнь Дауна) был впервые описан английским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 году, но его связь с 21-й хромосомой была установлена почти 100 лет спустя доктором Жеромом Леженом в Париже. Именно наличие всей или части третьей копии хромосомы 21 вызывает синдром Дауна, наиболее распространенную хромосомную аномалию, встречающуюся у людей. Также установлено, что наиболее часто встречающейся живорожденной анеуплоидией является трисомия 21, которая вызывает этот синдром.

Врожденные пороки сердца (ИБС)

Врожденные пороки сердца на сегодняшний день являются наиболее распространенной и ведущей причиной, связанной с заболеваемостью и смертностью у пациентов с синдромом Дауна, особенно в первые 2 года жизни. Хотя были сделаны различные предположения о географических, а также сезонных различиях в возникновении различных типов врожденных пороков сердца при трисомии 21, до сих пор ни один из результатов не был окончательным.

Частота ИБС у детей, рожденных с синдромом Дауна, достигает 50%. Наиболее распространенным пороком сердца, связанным с синдромом Дауна, является дефект атриовентрикулярной перегородки (AVSD), и этот дефект составляет до 40% врожденных пороков сердца при синдроме

Дауна Считается, что это связано с мутацией гена, не относящегося к Hsa21 CRELD1, и вторым по распространенности пороком сердца при синдроме Дауна является дефект межжелудочковой перегородки (VSD), который наблюдается примерно у 32% пациентов с синдромом Дауна. На них приходится более 50% врожденных пороков сердца у пациентов с синдромом Дауна.

Другими пороками сердца, связанными с трисомией 21, являются дефект второго предсердия (10%), тетрада Фалло (6%) и изолированный КПК (4%), при этом около 30% пациентов имеют более одного порока сердца. Существуют географические различия в распространенности порока сердца при синдроме Дауна, при этом ВСД является наиболее распространенным в Азии, а РАС второго типа - в Латинской Америке. Причина такой разницы в распространенности различных типов ИБС в разных регионах до сих пор неясна, и было обнаружено, что этому способствуют многие факторы, такие как близость регионов.

Из-за такой высокой распространенности ИБС у пациентов с синдромом Дауна было рекомендовано, чтобы всем пациентам делали эхокардиограмму в течение первых нескольких недель жизни.

Психические расстройства

Трисомия Hsa21 связана с уменьшением объема мозга, особенно гиппокампа и мозжечка. Гипотония является отличительной чертой детей с синдромом Дауна и присутствует почти у всех из них. Он определяется как сниженное сопротивление пассивному растяжению мышц и является причиной задержки двигательного развития у этих пациентов. Из-за гипотонии у пациентов с синдромом Дауна наблюдается слабость суставов, что приводит к снижению стабильности походки и увеличению потребности в энергии для физических нагрузок. Эти пациенты склонны к снижению костной массы и повышенному риску переломов из-за низкого уровня физической активности, в то время как слабость связок предрасполагает этих пациентов к атлантаксиальному подвывиху.

От пяти до 13% детей с синдромом Дауна страдают судорогами, из них у 40% судороги начнутся до их первого дня рождения, и в этих случаях судороги обычно являются детскими спазмами. Дети с синдромом Дауна с детским спазмом действительно лучше реагируют на противосудорожные средства по сравнению с другими детьми с такими же заболеваниями, и поэтому раннее вмешательство и лечение улучшают результаты развития.

Синдром Леннокса-Гесто также считается более распространенным у детей с синдромом Дауна, когда он действительно возникает, имеет позднее начало и связан с рефлекторными припадками наряду с повышенной частотой нарушений ЭЭГ.

У сорока процентов пациентов с синдромом Дауна развиваются тонико-клонические или миоклонические судороги в течение первых трех десятилетий жизни. Деменция чаще встречается у пациентов старше 45 лет с синдромом Дауна, и около 84% из них более склонны к развитию судорог. Приступы у этих пациентов связаны с быстрым снижением их когнитивных функций.

Риск развития ранней стадии болезни Альцгеймера значительно высок у пациентов с синдромом Дауна: у 50-70% пациентов к 60 годам развивается деменция. Установлено, что белок-предшественник амилоида (APP), который, как известно, связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, кодируется Hsa21, и трисомия этого белка, вероятно, ответственна за повышенную частоту развития деменции у людей с синдромом Дауна. Недавние исследования показали, что утроение APP связано с повышенным риском раннего развития болезни Альцгеймера даже у нормальной популяции.

Почти все пациенты с синдромом Дауна имеют слабую или умеренную неспособность к обучению. Было обнаружено, что трисомия множества генов, включая DYRK1A, синаптозин 1 и целеустремленный гомолог 2 (SIM2), вызывает дефекты обучения и памяти у мышей, что предполагает возможность того, что избыточная экспрессия этих генов, вероятно, может вызывать неспособность к обучению у людей с синдромом Дауна.

Лечение людей с синдромом Дауна / ведение

Ведение пациентов с синдромом Дауна носит междисциплинарный характер. Новорожденному с подозрением на синдром Дауна следует сделать кариотипирование для подтверждения диагноза. Семью необходимо направить к клиническому генетику для генетического тестирования и консультирования обоих родителей.

Просвещение родителей является одним из важнейших аспектов лечения синдрома Дауна, поскольку родители должны быть осведомлены о различных возможных состояниях, связанных с ним, чтобы их можно было диагностировать и лечить соответствующим образом. Лечение в основном симптоматическое, и полное выздоровление невозможно.

Этим пациентам следует оценить их слух и зрение, и поскольку они более склонны к развитию катаракты, поэтому требуется своевременное хирургическое вмешательство. Тесты функции щитовидной железы следует проводить ежегодно, и в случае нарушения следует проводить соответствующее лечение.

Для оптимального роста и набора веса необходимы сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и физиотерапия, хотя проблемы с питанием действительно улучшаются после операции на сердце.

Направление к кардиологу должно быть направлено всем пациентам, независимо от клинических признаков врожденного порока сердца, которые при наличии должны быть скорректированы в течение первых 6 месяцев жизни, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие ребенка.

Другие задействованные специальности включают педиатра по развитию, детского пульмонолога, гастроэнтеролога, невролога, нейрохирурга, ортопеда, детского психиатра, физиотерапевта и трудотерапевта, логопеда и аудиолога.

Дифференциальный диагноз

- Врожденный гипотиреоз;
- Синдром мозаичной трисомии 21;
- Частичная трисомия 21 (или дублирование 21q);
- Робертсоновская трисомия 21;
- Трисомия 18;
- Синдром Зеллвегера или другие пероксисомные расстройства.

Благодаря недавним достижениям в медицинской практике, разработке хирургических методов коррекции врожденных нарушений и улучшению общего ухода произошло значительное увеличение выживаемости младенцев и ожидаемой продолжительности жизни пациентов с синдромом Дауна. Исследование, проведенное в Бирмингеме (Соединенное Королевство) почти 60 лет назад, показало, что 45% младенцев пережили первый год жизни, и только 40% будут живы через 5 лет. Более позднее исследование, проведенное примерно через 50 лет после этого, показало, что 78% пациентов с синдромом Дауна плюс врожденный порок сердца выживали в течение 1 года, в то время как у пациентов без аномалий это число возросло до 96%. Это увеличение продолжительности жизни этих пациентов должно продолжать значительно увеличиваться из-за достижений медицинской науки.

Медицинские учреждения стремятся обеспечить надлежащее и своевременное лечение этих пациентов и помочь им вести полноценную и продуктивную жизнь.

Использованная литература:

1. American Academy of Pediatrics. Committee on Sports Medicine and Fitness . Atlantoaxial instability in Down syndrome: subject review. Pediatrics. - 2022.-p.151-153
2. Ghobadi H., Rajabi H., Farzad B., Bayati M., Jeffreys I. Anthropometry of world-class elite handball players according to the playing position: reports from men's handball world championship 2019. J Hum Kinet. - 2019. – No. 39. – P. 213-220.
3. Газиева З.Ю. Гимнастика билан шуғулланувчилар юрак-қон томир тизимининг функционал ҳолатини баҳолашнинг самарадорлиги / Биология ва тиббиёт муаммолари. - 2020. - № 4 (80). - С. 55-56.
4. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
5. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
6. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402\
7. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period
8. Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
9. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – T. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)

10. Sharipova G. I. Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
11. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.
12. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
13. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.
14. кизи Наркулова, И. Р. (2022). ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 185-193.
15. Махмудов, Р. М., & Акбаров, Л. И. (2021). ҲАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(2).
16. Хайдаров, И. О. (2023). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА КАСБИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. PEDAGOGS jurnali, 32(3), 40-42.
17. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
18. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
19. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.
20. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.